

O‘ZBEK XALQ QO‘SHIQLARIDA MILLIY AN‘ANALAR BADIY IFODASI

Nurbuvayev Muqimjon Rasuljon o‘g‘li

*Mustaqil izlanuvchi, Marhamat tumani 23-umumta‘lim maktabi
ijodiy-madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchisi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek xalq qo‘shiqlarida milliy an‘analar ifodasiga oid fikr-mulohazalar o‘rin olgan. Qo‘shiqlar matni ajratib olinib, qadriyatlar aks etgan qismiga tahliliy yondashuv asosida munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: xalq qo‘shiqlari, milliy an‘analar, qadriyatlar, badiiy ifoda, badiiy sna‘atlar.

НАРОДНЫЕ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Аннотация. Данная статья содержит комментарии к выражению национальных традиций в узбекских народных песнях. Тексты песен были извлечены, а часть, где были отражены значения, обработана на основе аналитического подхода.

Ключевые слова: народные песни, национальные традиции, ценности, художественное выражение, художественные промыслы.

FOLK IN UZBEK FOLK SONGS ARTISTIC EXPRESSION OF TRADITIONS

Annotation. This article contains comments on the expression of national traditions in Uzbek folk songs. Lyrics were extracted, and the part where the meanings were reflected was processed based on an analytical approach.

Key words: folk songs, national traditions, values, artistic expression, artistic crafts.

Tarixdan ma‘lumki, har bir xalqning millat sifatida shakllanishida asrlar davomida an‘anaga aylanib borgan milliy qadriyatlari muhim sanaladi. Milliy qadriyatlar har bir xalqning boshqa xalqdan ajratib turadigan jihatlari belgilab beradi. Ana shunday qadriyatlar zamirida milliy o‘zlikni anglashda muhim bo‘lgan ma‘naviyat nurlari mujassam. Bu borada mustaqil davlatimizning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov “Ma‘naviyat – insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yo‘q joyda hech qachon baxt-saodat bo‘lmaydi. Nafaqat ko‘hna tarix, balki yangi tarix ham buning ko‘plab misollarini beradi” [1, 304] degan fikrlari inson ma‘naviyati har qanday davrda ham birinchi navbatda hal qilinishi zarur ekanligini ko‘rsatadi. Chunonchi, inson atrof-dagilarga e‘tiqod qilsa, ularga ishonsa, jamiyat taraqqiyotiga naf keltiradi.

XXI asrda ham o‘zbek xalqi ma‘naviyatining yuksalishi uchun barcha davrda muhim bo‘lgan adabiyot o‘z mavqeini yo‘qotgani yo‘q. Aksincha, ko‘p yillik tarixiy milliy qadriyatlarimizni, an‘alarimizni o‘zida mujassam etgan adabiyotning og‘zaki ko‘rinishi – folklor istiqbol yillaridan to‘ ayni bugunga qadar o‘rganilayotganligi fikrimizni mantiqiy tasdiqlaydi. Qator yillar davomida amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi ham ajdodlardan qolgan ma‘naviy merosimizni saqlab qolishdan iborat. Bu esa Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta‘kidlaganidek, “O‘damlarda o‘zligini anglash, milliy g‘urur, oriyat, o‘tmishdan faxrlanish, porloq kelajakni o‘z

qo‘limizga olganimizdan g‘ururlanish kabi tuyg‘ular kamol topyapti, ularning bugungi va ertangi ishonchi ortib borayapti” degan to‘xtamga kelishimizga asos bo‘la oladi.

Demak, takror-takror chop etilayotgan xalq og‘zaki ijodi namunalari o‘rin egallagan to‘plamlar xalqimizning ma‘naviy hayotida zarur hisoblanadi. Ya‘ni folklorga oid asarlarda milliy qadriyatlarimizning o‘rin egallashi, necha asrlardan beri ota-bobolarimiz hayotiy tajribasida qo‘llagan, inson uchun har doim zarur bo‘lgan an‘analarning mazmuni singdirilgan. “O‘zbeklarda qo‘shiqlar keng ma‘noda xalq poeziyasi, xalq lirikasi demakdir. Qo‘shiqlar xazinasining asosi badiiy yuksak an‘anaviy namunalardan iborat. Umumfolkloridagi kabi xalq lirikasida ham poetika an‘anaviy, an‘ana poetiklashgandir. Shu sababli an‘anaviy qo‘shiqlarning tashqi – surat ma‘nosi bilan birga zamonaviy ijrochi va tinglovchi ilg‘ab ola olmaydigan, xalqning qadim inonch-tasavvurlari, marosimlari, irimlari bilan bog‘liq siyrat ma‘nolari ham bor” [2, 9]. Xususan, to‘y marosimlarida ijro etiladigan “Yor-yor”larning bir nechasini tahlili jarayoni yanada aniqroq xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Daryolarning bo‘ylariga

Ekdim rayhon, yor-yor.

Suyganiga tekkan qizga

Yo‘qdir armon, yor-yor.

Odatda, xalq og‘zaki ijodida “Yor-yor”larning turli tarzda ijro etilish hollari ko‘p kuzatiladi. Biroq ularning deyarli barchasi mazmuniy zanjir hosil qilish xususiyatiga ega. Yuqoridagi “Yor-yor”ning dastlabki misrasida daryolarning bo‘ylariga rayhon ekilganligi haqida gap boradi. O‘zbek xalqi azaldan hovlida rayhon va turli gullarni o‘stirishgan. Ular rayhon o‘simligi iforini ko‘proq yoqtirishgan. Hatto yoshi ulug‘ momolar chakkasiga rayhon gulidan taqib olishgan. Bu holatga bugungi kunda ham duch kelamiz. Demak, misradagi mazmun ham an‘anaga aylanib qolgan ko‘z ilg‘amas qadriyatdir. Hatto xalqimiz orasida “rayhon – jannatning supurgisi” degan tushuncha qo‘llanilishi ham bejizga emas. Keyingi satrlardagi mazmun aniq ifoda etilgan.

Qiz degani – qizil gul,

Ochiladi, yor-yor.

So‘zlaganda shakarlar

Sochiladi, yor-yor.

Adabiyotning yozma shaklida, ayniqsa, mumtoz adabiyot namunalari gul obraziga ko‘p murojaat etilib, yor timsolini ifodalaydi. “Yor-yor”ning keyingi baytida qiz ta‘rifida gul tushunchasining go‘zallikni ifoda etishi, shirin ifor taratishi singari o‘xshashliklari istrorizm san‘ati orqali tasvirlangan.

Chimildiqning bog‘ini

Bog‘lagan qiz, yor-yor.

Ota-ona bag‘rini

Dog‘lagan qiz, yor-yor.

O‘zbek xalqiga xos qadriyatlar biri chimildiq ham kecha yoki bugun paydo bo‘lgan emas. Chimildiqning tutilish ham to‘y marosimlarida azaldan mavjud. Uning yo‘qolib ketmaganligi ayni haqiqat. Xonadondan uzatilayotgan qiz ota-ona uchun yanada qadr topadi. O‘zbek millati vakillari xonadonida qiz uzatilsa, albatta, ota-onaga oson bo‘lmaydi. Chunki guldek nozik bo‘lgan farzandni parvarishlab, uni voyaga etkazgan ota-ona bag‘ridan, ya‘ni bog‘idan gulini – qizini ketmasligini istashi tabiiy. Farzandlarning turmush qurishi hayotiy qoniniyat bo‘lganligi sababli garchi bag‘ri dog‘lansa-da, bu holga rizolik beradi.